

O‘ZBEK SKRIPKA KONSERTINING IJROCHILIK TALQINIDA SOLIST, DIRIJYOR VA ORKESTRNING O‘ZARO HAMKORLIGI.

Matveeva Yelena Nikolayevna, O‘zbekiston Davlat Konservatoriyasi
«Torli cholg‘ular» kafedrasida dotsenti.

Annotatsiya

KIRISH: skripka konserti O‘zbekiston musiqa madaniyatida muhim o‘rin egallab, milliy kompozitorlik tafakkuri va ijrochilik an‘analarining o‘ziga xos jihatlarini aks ettiradi. Biroq o‘zbek bastakorlari tomonidan yaratilgan ko‘plab asarlar konsert amaliyotida yetarli darajada namoyon etilmayapti, bu esa barqaror ijrochilik an‘analarining shakllanishi va ularning tinglovchilar orasida ommalashishiga to‘sqinlik qilmoqda. Shu sababli skripka konsertlarining ijrochilik talqini, solist, dirijyor va orkestr o‘rtasidagi hamkorlik masalalarini o‘rganish hamda milliy skripka repertuarini saqlash va rivojlantirish yo‘llarini aniqlash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MAQSAD: o‘zbekiston bastakorlari skripka konsertlarining ijrochilik talqini xususiyatlarini tadqiq etish, asarlarni tayyorlash va sahnada ijro etish jarayonida solist, dirijyor va orkestr o‘rtasidagi hamkorlikning asosiy tamoyillarini aniqlash hamda milliy konsert repertuarini ommalashtirish yo‘llarini belgilash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali sifatida o‘zbek bastakorlarining skripka konsertlari, ijrochilik san‘ati, dirijyorlik va ansambl ijrochiligiga oid ilmiy manbalar hamda muallifning M. Bafoyev va R. Abdullayev asarlarini o‘rganish va ijro etishdagi shaxsiy tajribasi xizmat qildi. Tadqiqotda musiqiy-nazariy, ijrochilik, qiyosiy va tarixiy-madaniy tahlil metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari skripka konsertining muvaffaqiyatli talqini solist, dirijyor va orkestrning o‘zaro hamkorligiga bog‘liqligini ko‘rsatdi. Bunda partituraning chuqur o‘rganilishi, asar dramaturgiyasini anglash, ijrochilik harakatlarining uyg‘unligi va badiiy yaxlitlikka erishish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy o‘zbek skripka konsertlarida solist va orkestr o‘rtasidagi musobaqalashuv tamoyili ko‘pincha dialog tamoyili bilan almashadi, bu esa ansambl ijrochiligiga yangi yondashuvlarni talab qiladi. O‘zbek skripka konsertlarining konsert amaliyotida kam ijro etilishi ijrochilik an‘analarining shakllanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi aniqlandi. Shu bilan birga, zamonaviy audio va video texnologiyalar ijrochilik tajribasini saqlash va keyingi avlodlarga yetkazish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. R. Abdullayev skripka konsertini ijro etish tajribasi dirijyor va solist o‘rtasidagi ijodiy hamkorlik bir asarning turli talqinlarini yaratishda muhim omil ekanligini tasdiqladi.

XULOSA: o‘zbekiston bastakorlari skripka konsertlarining ijrochilik talqini bastakor g‘oyasi, ijrochilik mahorati va ansambl hamkorligining birligiga asoslangan murakkab ijodiy jarayondir. Milliy skripka maktabini yanada rivojlantirish uchun o‘zbek skripka konsertlarini konsert sahnalarida kengroq ijro etish, yangi ijrochilik tahrirlari va audio-video yozuvlarni yaratish, milliy musiqiy merosni targ‘ib etishga xizmat qiluvchi tematik konsertlar va tanlovlarni tashkil etish zarur.

Kalit so'zlar: skripka konserti, O'zbekiston bastakorlari, ijrochilik talqini, skripkachi-solist, dirijyor, simfonik orkestr, ansambl ijrochiligi, konsert ijrochiligi, ijrochilik san'ati, musiqiy meros.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЛИСТА, ДИРИЖЁРА И ОРКЕСТРА В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ УЗБЕКСКОГО СКРИПИЧНОГО КОНЦЕРТА.

Матвеева Елена Николаевна, Доцент кафедры «Струнные инструменты» Государственной консерватории Узбекистана.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: скрипичный концерт занимает важное место в музыкальной культуре Узбекистана, отражая особенности национального композиторского мышления и исполнительских традиций. Однако многие произведения узбекских композиторов недостаточно представлены в концертной практике, что затрудняет формирование устойчивых исполнительских традиций и их популяризацию среди слушательской аудитории. Особую актуальность приобретает изучение вопросов исполнительской интерпретации, взаимодействия солиста, дирижёра и оркестра, а также поиска эффективных путей сохранения и развития национального скрипичного репертуара.

ЦЕЛЬ: исследовать особенности исполнительской интерпретации скрипичных концертов композиторов Узбекистана, выявить основные принципы взаимодействия солиста, дирижёра и оркестра в процессе подготовки и сценического исполнения произведений, а также определить пути популяризации национального концертного репертуара.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили скрипичные концерты узбекских композиторов, научные труды по вопросам исполнительского искусства, дирижирования и ансамблевого музицирования, а также личный исполнительский опыт автора при работе над произведениями М. Бафоева и Р. Абдуллаева. В работе использованы методы музыкально-теоретического, исполнительского, сравнительного и историко-культурного анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследование показало, что успешная интерпретация скрипичного концерта определяется комплексным взаимодействием солиста, дирижёра и оркестра. Особое значение имеют глубокое изучение партитуры, понимание драматургии произведения, согласованность исполнительских действий и достижение художественного единства коллектива. В современных узбекских концертах принцип соперничества между солистом и оркестром нередко уступает место принципу диалога, что требует новых подходов к ансамблевому исполнительству. Выявлено, что недостаточное присутствие узбекских скрипичных концертов в концертной практике препятствует формированию исполнительских традиций. Вместе с тем современные технологии записи и анализа исполнения открывают новые возможности для сохранения и

передачи исполнительского опыта. Практический опыт исполнения концерта Р. Абдуллаева подтвердил значимость творческого взаимодействия дирижёра и солиста в создании различных интерпретационных версий одного произведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исполнительская интерпретация скрипичных концертов композиторов Узбекистана представляет собой сложный творческий процесс, основанный на единстве композиторского замысла, исполнительского мастерства и ансамблевого взаимодействия. Для дальнейшего развития национальной скрипичной школы необходимо расширять концертную практику исполнения узбекских концертов, создавать новые исполнительские редакции и аудио-видеозаписи, организовывать тематические концерты и конкурсы, способствующие популяризации национального музыкального наследия и формированию новых исполнительских традиций.

Ключевые слова: скрипичный концерт, композиторы Узбекистана, исполнительская интерпретация, скрипач-солист, дирижёр, симфонический оркестр, ансамблевость, концертность, исполнительское искусство, музыкальное наследие.

INTERACTION OF THE SOLOIST, CONDUCTOR, AND ORCHESTRA IN THE PERFORMANCE INTERPRETATION OF THE UZBEK VIOLIN CONCERTO.

Elena Nikolaevna Matveeva, Associate Professor of the Department of String Instruments State Conservatory of Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the violin concerto occupies an important place in the musical culture of Uzbekistan, reflecting the distinctive features of national compositional thinking and performance traditions. However, many works by Uzbek composers are insufficiently represented in concert practice, which hinders the formation of stable performance traditions and their popularization among audiences. Therefore, the study of performance interpretation, interaction between the soloist, conductor, and orchestra, as well as the search for effective ways to preserve and develop the national violin repertoire, is of particular relevance.

AIM: to investigate the specific features of the performance interpretation of violin concertos by Uzbek composers, to identify the main principles of interaction between the soloist, conductor, and orchestra during the preparation and stage performance of these works, and to determine ways of promoting the national concerto repertoire.

MATERIALS AND METHODS: the research material includes violin concertos by Uzbek composers, scholarly works on performance art, conducting, and ensemble playing, as well as the author's personal performance experience in studying and performing works by M. Bafoyev and R. Abdullayev. The study employs music-theoretical, performance, comparative, and historical-cultural methods of analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: the study demonstrates that the successful interpretation of a violin concerto is determined by the comprehensive interaction of the

soloist, conductor, and orchestra. Particular importance is attached to a thorough study of the score, understanding of the dramaturgy of the work, coordination of performance actions, and the achievement of artistic unity within the ensemble. In contemporary Uzbek violin concertos, the traditional principle of competition between soloist and orchestra is often replaced by the principle of dialogue, requiring new approaches to ensemble performance. It was found that the limited presence of Uzbek violin concertos in concert practice impedes the development of performance traditions. At the same time, modern recording and analytical technologies create new opportunities for preserving and transmitting performance experience. The practical experience of performing R. Abdullayev's Violin Concerto confirmed the significance of creative interaction between conductor and soloist in shaping different interpretative versions of the same work.

CONCLUSION: the performance interpretation of violin concertos by Uzbek composers is a complex creative process based on the unity of the composer's intention, performance mastery, and ensemble interaction. For the further development of the national violin school, it is necessary to expand concert performances of Uzbek violin concertos, create new performing editions and audio-video recordings, and organize thematic concerts and competitions aimed at promoting the national musical heritage and forming new performance traditions.

Keywords: violin concerto, Uzbek composers, performance interpretation, violin soloist, conductor, symphony orchestra, ensemble performance, concert performance, performing arts, musical heritage.

еценическое выступление скрипача с оркестром является итогом длительной самостоятельной работы по изучению нотного текста концерта и освоения произведения совместно с пианистом-концертмейстером в условиях творческого общения в разработке исполнительского плана, определения кульминационных фаз, динамических волн, ведущих к главной кульминации. Если работа с пианистом-концертмейстером основана прежде всего на изучении клавира, то подготовка музыканта-исполнителя к выступлению на концертной сцене требует тщательного изучения партитуры. Особое внимание в этом процессе следует уделить вступлениям солиста после оркестровых интерлюдий, где очень большое значение имеет яркость звучания солирующей скрипки, привлекающая внимание слушателей. «Важный фактор вашего успеха, - утверждал Ш.Мюнш, - в руках публики. Восприимчивость аудитории изменчива» [1, 71]

Направленность исполнения на слушателя, артистичность игры, ощущение своей миссии как солиста, мага и волшебника музыки, посылаемой музыки. Сложность выступления, в данном случае, состоит в том, что скрипичные концерты узбекских композиторов, в отличие от скрипичных концертов Моцарта, Паганини, являющихся украшением многих концертных программ и потому имеющих определённый слуховой опыт слушательской аудитории, звучат на наших

концертных сценах, к сожалению, не часто, а в этом направлении необходима просветительская работа в плане воспитания слушательской культуры. В связи с этой проблемой, рассуждая о необходимости воспитания слушателя, приобщая его к новой музыке, дирижёр Э.Азимов подчёркивает, что необходимо слушать новую музыку: «И если это талантливо написано, поверьте мне, она непременно найдёт свой путь к сердцу слушателя» [2, 57]

Исполнительская интерпретация узбекского скрипичного концерта выдвигает перед солистом ряд проблем, обусловленных различными факторами, на которые необходимо обратить внимание. Во многом они связаны с тем, что до настоящего времени жанр скрипичного концерта в творчестве композиторов практически не изучался в аспекте его становления и развития, поэтому не сохранились записи исполняемых концертов, не зафиксированы исполнения концертов с оркестрами, не имеется материалов о исполнительских традициях концертов, передачи преемственности в интерпретации концертов. Отсутствие исполнительских эталонов, образцов различных исполнительских интерпретаций концертов, с одной стороны лишает скрипача-солиста точек опоры на традиции исполнения, с другой стороны предоставляет музыканту-исполнителю полную свободу и независимость от условности традиций: это всё относится к концертам, созданных в Узбекистане до Независимости.

Обретение Независимости открыло скрипачам безграничный простор в плане выбора репертуара и методов его изучения и исполнения, как это наблюдается в творчестве современных композиторов. Благодаря современным технологиям стало возможным осуществлять аудио и видео записи всех концертных выступлений, а также репетиционного процесса, позволяющего анализировать игру солиста, дирижёра и оркестра и соответственно совершенствовать исполнительское мастерство. Это убедительно подтверждает личный опыт изучения и исполнения на сцене скрипичных концертов М.Бафоева и Р.Абдуллаева.

Тем самым создаются традиции исполнения скрипичных концертов, созданных в годы Независимости, которые послужат базой, платформой, на основе которой будут создаваться новые традиции, вырабатываться исполнительские подходы к интерпретации музыки, осуществляться поиски новых приёмов игры, штрихов, артикуляции.

Необходимо возрождение скрипичных концертов узбекских композиторов, написанных в XX веке, создание новых редакций, каденций на основе современных исполнительских технологий, осуществить качественные записи для популяризации скрипичной классики Узбекистана.

Популяризация скрипичных концертов композиторов Узбекистана является одной из важных проблем воспитания не только слушателя, но и скрипачей, дирижёров, оркестровых музыкантов. Особенно это касается пропаганды скрипичных концертов, созданных в годы Независимости, когда произошло обновление композиторского мышления, техники музыкального письма, что,

естественно, повлияло и на интенсивное развитие исполнительского искусства, поиски новых подходов к исполнительским интерпретациям концертов.

Достижение высокой степени восприятия современной музыки на слушателя возможно при условии взаимодействия солиста, дирижёра и оркестрового коллектива. Рассматривая дирижирование как систему взаимодействия с музыкальным коллективом Г. Ержемский, отмечает: «Основной принцип, на котором строится система дирижирования, — это принцип целостности» [3, 70]

. В проекции на исполнительскую интерпретацию исполнительского концерта с участием солиста, имеет важное значение в создании художественного исполнительского стиля в аспекте композиторского замысла. В современных скрипичных концертах узбекских композиторов принцип соревновательности, присущий классическим концертам, уступает место принципу диалога, как, например, в Четвёртом концерте для скрипки с оркестром М.Бафоева. Данный принцип, основанный на претворении макомных традиций в современной узбекской музыке, требует глубокого осмысления музыкантам-исполнителям, и соответственно, активного поиска новых ансамблевых приёмов игры, нового концертирования. В этом отношении целостность системы солист-дирижёр-оркестр достигается на основе единения исполнительских действий, определяющих дирижёра:

Фактор ансамблевости в исполнительском процессе оркестра обуславливается необходимостью согласованности действий. «Согласованность звучания отдельных штрихов, групп и оркестра в целом, - подчёркивал З.Хакназаров, - является одним из важнейших условий ансамблевой игры любого коллектива, независимо от его класса» [4, 253]

Согласованность действий солиста, дирижёра и оркестра, подчиняемая звукотворческой воле дирижёра обеспечивает успех исполнения концерта на сцене.

Добиваясь баланса звучания, исполнительский коллектив реализует замысел композитора, художественно полноценно раскрывает образное содержание музыки. В этом творческом процессе сводные репетиции играют основополагающую роль. Для такого рода репетиций необходима тщательная подготовка как солиста, так дирижёра и групп оркестра. «Репетиция – это поистине творческая мастерская дирижёра, экспериментальная лаборатория, где он проводит свои опыты и эксперименты» [5, 25-26]

Обычно сводная репетиция, где задействованы все исполнители произведения, представляет собой генеральную репетицию непосредственно перед выступлением на сцене. Здесь всё произведение звучит целиком, отдельные его составляющие, каденция солиста соединяются в единую композицию, когда уже все детали отработаны до совершенства.

Таким образом, к началу выступления на концертной сцене коллективом исполнителем должна быть сформирована художественная исполнительская интерпретация произведения. В основе такого рода исполнительской концепции основополагающими принципами является следующее:

1. Соответствие исполнительской концепции замыслу композитора.
2. Раскрытие музыкального стиля концерта, его национальной самобытности, воплощающей в комплексе выработанных средств.
3. Создание высокохудожественной исполнительской концепции, направленное на слушательское восприятие.

Сложность реализации данных принципов заключается в том, что скрипичные концерты композиторов Узбекистана используются преимущественно в образовательном процессе и потому звучат в сопровождении рояля, причём одной части цикла и, в исключительных случаях, оркестра. К сожалению, на концертных сценах Узбекистана скрипичные концерты звучат нечасто и потому не имеют сложившихся традиций их исполнения. В то же время воспитание скрипача требует освещения скрипичных концертов Узбекистана, представляющих собой высокохудожественные образцы музыкального искусства, которые зачастую остаются за пределами познания. Для решения этой проблемы необходимо организовывать циклы «Вечера скрипичных концертов композиторов Узбекистана», конкурсы на лучшее исполнение узбекского скрипичного концерта с заключительным концертом победителей, исполняющих концерты в сопровождении оркестра.

Таким образом, выступление скрипача с оркестром требует осмысления на разных уровнях восприятия его как события в жизни музыканта-исполнителя, к которому он готовится в содружестве с дирижёром и оркестром. Здесь предполагаются следующие уровни подготовленности:

- текстовой безупречности;
- логической обоснованности действий;
- артистической свободы;
- владение концертной ситуацией.

Скрипач должен идеально выучить нотный текст своей партии, чтобы при остановке в процессе репетиций моментально включаться в последующее музыкальное развитие. Логическое ощущение музыкальной формы помогает солисту выстраивать дирижёрскую концепцию исполнения. Артистическая свобода раскрепощает скрипача и позволяет коммуницировать с оркестром. Владение концертной ситуацией определяется феноменом концертности как психологической константой. «Концертная ситуация отличается от иных форм художественной

коммуникации конкретно-социальным характером аудитории. Основным её признаком является неразрывность актов воздействия художественной продукции и её публичного восприятия, непосредственная форма их взаимодействия» [6, 83]

Всё это в комплексе определяет концертность как движущую силу музыкального исполнительского искусства.

В ракурсе диссертационного исследования весьма показателен опыт взаимодействия солиста и дирижёра в процессе работы над скрипичным концертом Р.Абдуллаева солиста – автора этих строк, диссертанта и дирижёра Владимира Неймера. Диссертант явилась первым исполнителем этого концерта 12 февраля 2010 года в Большом зале Государственной консерватории Узбекистана со студенческим симфоническим оркестром под управлением заслуженного наставника молодёжи Республики, профессора В.Б.Неймера. Работая над звуковым вопросом этого произведения, В.Б.Неймер был полностью созвучен иному пониманию этого сочинения. «Дело в том, - утверждал В.Б.Неймер, - что инструменталист-исполнитель творит как бы от себя, то есть, как он чувствует данное произведение, так и пытается донести его до слушателя» [7, 36]

В этом смысле музыка скрипичного концерта Р.Абдуллаева была настолько близка моему миропониманию и мироощущению, что я играла её как откровение своей души. Будучи не только отличным дирижёром, но и прекрасным скрипачом, в своё время концертмейстером симфонического оркестра Узбекистана, В.Б.Неймер глубоко и досконально знал специфику скрипичного исполнительского искусства и потому воспринимал и поддерживал мою исполнительскую концепцию данного концерта и это способствовало успеху премьеры произведения.

Иная ситуация возникла при исполнении скрипичного концерта Р.Абдуллаева 24 мая 2022 года с Государственным симфоническим оркестром под управлением дирижёра Аббосбека Вахובהва, который закончил магистратуру по дирижированию у профессора В.Б.Неймера. Это исполнение раскрыло возможности множественной вариантности исполнительской интерпретации произведения. Концепция дирижёра и концепция солиста в согласованности дают высокий результат звукового мира скрипичного концерта Р.Абдуллаева. Исполнительские приёмы игры и штрихи приобретают совершенно новый выразительный смысл при новом к ним подходе.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ш.Мюнш Я – дирижёр. – М., 1960, с. 71.
2. Гульзарова И. Эльдар Азимов. Дирижёр с именем. Монография. – Ташкент; Istiqlol, 2015, с.57. Ержемский Г. Психология дирижирования. Некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия с музыкальным коллективом. М.: Музыка, 1988, с.70.
3. Хакназаров З. О дирижировании, с.253.
4. Неймер В. О дирижировании, с.25-26.

5. Ахмедходжаева Н. О понятии концертности//Музыкальное искусство. – Т, 1982, с.83.
6. Неймер В. Психология дирижирования. Т, 2010, с.36.

